

BAJO PRESIÓN: LA CARA OSCURA E INVISIBLE DEL ACOSO LABORAL

Patricia Buedo Martínez

RESUMEN

En los últimos años, los diferentes medios de comunicación de masas como la sociedad en su conjunto, se encuentran dando aviso o alertando de un grave problema social que se encuentra presente y se extiende a la mayor parte de los ámbitos, sectores o entornos de nuestra sociedad, convirtiéndose en una realidad social que afecta a gran parte de la población, debido a qué este fenómeno se halla y se desarrolla allí donde las interacciones sociales entre los seres humanos tienen lugar (Villanos, S. 2019).

Desde la década de los años 80, el concepto de mobbing o acoso laboral ha ido adquiriendo protagonismo hasta convertirse en un fenómeno socialmente reconocido a nivel mundial, reflejando cómo un problema de salud pública que nace en un solo ámbito (el laboral) puede generar repercusiones a nivel global o comunitario (Cobo, Y., 2013).

De ahí, la necesidad de la presentación y desarrollo de este artículo de reflexión, cuyo propósito principal no es otro que el de visibilizar, detectar, concienciar, prevenir y dotar de las herramientas necesarias poder afrontar este tipo de situaciones con el objetivo de disminuir los posibles daños o consecuencias que este tipo de actuaciones puedan llegar a provocar a la persona que lo padece.

PALABRAS CLAVE

Acoso, ámbito laboral, discriminación, desigualdad, interacción, educación.

ABSTRACT

In recent years, various mass media outlets, as well as society as a whole, have been raising awareness of a serious social problem that is present and widespread across most areas, sectors, and environments of our society, becoming a social reality that affects a large part of the population. This is because this phenomenon is found and develops wherever social interactions between human beings take place (Villanos, S. 2019).

Since the 1980s, the concept of mobbing or workplace harassment has gained prominence, becoming a globally recognized social phenomenon. This reflects how a public health problem originating in a single sphere (the workplace) can generate repercussions at a global or community level (Cobo, Y., 2013).

Hence the need for the presentation and development of this reflective article, whose main purpose is none other than to make visible, detect, raise awareness, prevent and provide the necessary tools to deal with this type of situation with the aim of reducing the possible damage or consequences that this type of action may cause to the person who suffers it.

KEYWORDS

Harassment, workplace, discrimination, inequality, interaction, education.

INTRODUCCIÓN

El mobbing, también conocido como acoso laboral, es un término utilizado para referirse a un tipo de comportamiento (individual o de grupo) en el que se establecen relaciones de acoso, persecución e intimidación entre dos o más integrantes de un equipo o grupo de trabajo, convirtiéndose en un tipo de agresión que desemboca en un ambiente de hostilidad y violencia entre el acosador y la víctima en el lugar de trabajo que impide o dificulta el buen funcionamiento de las funciones laborales o de la organización y puede llegar a deteriorar de una forma grave e irreversible la salud de los trabajadores (Cobo, Y. 2013).

El mobbing es un fenómeno complejo que mezcla diferentes factores psicológicos, sociales, éticos y jurídicos con graves repercusiones culturales, familiares, económicas y políticas para las personas que lo padecen. Por este motivo, para su estudio es imprescindible

tener en cuenta no solo las características psicológicas de los individuos, ni las que se encuentran inherentes a la organización a la que pertenecen, sino también al contexto social y cultural en el que este tipo de agresiones o conductas se desarrollan, porque ante situaciones de mobbing, la violencia en el entorno laboral va más allá de los conflictos o enfrentamientos puntuales para convertirse en una forma de agresión o violencia que se transforma en una manifestación de acoso u hostigamiento por su sistematicidad, constancia y frecuencia, buscando el deterioro de la persona acosada hasta su expulsión o renuncia de su lugar de trabajo (Cobo, Y. 2013).

ORIGEN, ANTECEDENTES E HISTORIA DEL CONCEPTO DE ACOSO LABORAL

El estudio del acoso laboral o mobbing ha experimentado un fuerte auge en la literatura desde finales del siglo XX (González Fernández, I. 2023).

El primer autor en abordar este tema fue Brodsky en 1976, donde describe las duras condiciones que enfrentaban los trabajadores en su lugar de trabajo (accidentes, agotamiento, horarios excesivos, estrés, etc.)

Konrad Lorenz (1991) utilizó el término mobbing por primera vez para describir el ataque de un grupo de animales pequeños que acosaban a un animal introducido en su ambiente por primera vez de mayor tamaño.

Heinz Leymann, retomó este término a principios de la década de 1980 al observar un comportamiento similar en el entorno laboral. Leymann (1996) fue el primero en ofrecer una definición clara del acoso laboral, describiéndolo como una situación en la que una persona ejerce violencia psicológica de manera sistemática, recurrente y durante un período prolongado sobre otra persona o grupo de personas en el lugar de trabajo (p. 29).

Otro de los referentes en el análisis y estudio de esta cuestión es Marie-France Hirigoyen (2001), donde describe el mobbing o maltrato en el ámbito laboral como: *“cualquier manifestación de una conducta, actos o comportamientos abusivos que pueden*

atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de un individuo, o que puedan poner en peligro su empleo o el clima de trabajo”.

En 1998, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo lo describe como *“toda situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen violencia extrema de manera sistemática (al menos una vez por semana) durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra persona en el lugar de trabajo”* (Martín-Daza, F. et al., 1998).

En España, autores como Piñuel y Oñate (2006) han estudiado las causas y efectos del acoso laboral, definiéndolo como un maltrato continuo y deliberado que un trabajador sufre por parte de otros individuos en el lugar de trabajo.

Actualmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el mobbing como una forma de maltrato en el lugar de trabajo de índole sistemática, intencionada, repetitiva y persistente en el tiempo (Cámara Madrid, 2025).

Hoy día, se entiende el acoso laboral, también conocido como mobbing, como un problema de salud pública con graves repercusiones a nivel psicológico, familiar, social y económico para la víctima, donde una persona es objeto de al menos una agresión o maltrato continuado, intencionado y persistente que se desarrolla al menos una vez por semana, durante un período mínimo de seis meses creando un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo que atenta contra la dignidad de la persona acosada, con el objetivo de que la víctima se vea obligada a abandonar su puesto de trabajo, o bien, sufra un menoscabo en su personalidad, dignidad o estabilidad psicológica.

En definitiva, el acoso laboral ha sido definido a lo largo de los últimos años, tanto por distintos organismos públicos como por expertos en la materia, como el maltrato continuado, deliberado, recurrente y persistente en el tiempo, que puede ocasionar daños físicos, psíquicos y económicos, cuyo objetivo es conseguir la salida de la víctima de su lugar de trabajo, creando un entorno intimidatorio, humillante u ofensivo que atenta contra la dignidad del trabajador (Gasco García, 2011)

LEGISLACIÓN

Hoy día, existe una normativa jurídica que ofrece un conjunto de derechos y medidas de protección encaminadas a garantizar la seguridad y la dignidad de cualquier individuo en el entorno tanto a nivel internacional, como nacional y estatal (González Fernández, I., 2023):

NORMATIVA INTERNACIONAL

La base jurídica a nivel internacional sobre la que se sustentan o aplican los derechos en casos de acoso laboral se encuentra recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 (Artículo 1, 3, 5 y 12).

En 2015, la ONU lanzó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos globales que buscan mejorar la calidad de vida de todos los países (Artículos 8, 10 y 16).

En dicho contexto internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha destacado la importancia de abordar el acoso laboral mediante diversos instrumentos legales, como: el Convenio 111 (1958), el Convenio 155 (1981), la Declaración de la OIT (1998) o Informe anual de la Comisión de Expertos (2022), entre otros.

NORMATIVA EUROPEA

En el contexto de la Unión Europea, la Directiva Europea 89/391/CEE del 12 de junio de 1989 destaca al implementar una serie de medidas cuyo objetivo es mejorar la seguridad y la salud en el entorno de trabajo en todos los estados miembros de la UE.

Asimismo, el 20 de septiembre de 2001, el Parlamento Europeo emitió una resolución sobre el acoso en el lugar de trabajo (2001/239 (INI)), instando a la Comisión Europea a considerar los factores psicosociales y sociales en el entorno laboral.

Entre algunos otros tratados que son importantes mencionar se encuentran: el Acuerdo Marco Europeo sobre el Estrés Laboral (2004), el Acuerdo Marco Europeo sobre

Acoso y Violencia en el Trabajo (2007), el Marco Estratégico de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2021-2027, entre otros

NORMATIVA ESTATAL

La regulación del acoso laboral en nuestro país se encuentra regulada en diversas normativas que detallan los derechos vulnerados, las sanciones aplicables, así como las herramientas legales para actuar en consecuencia entre las que podemos destacar: la Constitución Española de 1978 (Artículo 10, 14, 18 y 35), el Código Penal en su Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (Artículo 173,175, 176 y 184), el Código Penal Militar en su Ley Orgánica 14/2015 (Artículos 45 a 50), el Estatuto de los Trabajadores (Artículos 4.2, 17 y 19), la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Artículos 4.2, 14, 15 y 16), la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Artículo 8), la Seguridad Social (Artículo 156), la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social (Artículo 96), Ley 10/2021 reguladora del trabajo a distancia (Artículo 4), Ley General de derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013), así como diversas normativas aplicables en la Administración General del Estado como el Real Decreto 67/2010, la Resolución de 5 de mayo de 2011 o la Resolución de 26 de noviembre de 2015.

TIPOS DE ACOSO LABORAL

Hoy día, según el último informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo publicado en 2021, aproximadamente un 15% de los españoles han padecido al menos una situación de acoso laboral a lo largo de su vida (Pérez Mariño, L., 2024). A nivel mundial, según la última encuesta global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor del 22% del total de la población sufre actualmente acoso laboral o ‘mobbing’ (Cámara Madrid, 2025).

A pesar de estas cifras, muchas personas no se atreven a denunciar por miedo a las represalias que puedan llegar a tener o incluso por desconocimiento. Por este motivo, es imprescindible conocer sus diferentes tipos o manifestaciones para evitar que este tipo de situaciones se mantengan en el tiempo (Cámara Madrid, 2025):

- Según la jerarquía o el estatus profesional de las dos personas puede producirse: en vertical (de una persona que está en un puesto superior o de responsabilidad sobre una subordinada); en horizontal (cuando quien lo ejerce está en el mismo rango de jerarquía que quien lo sufre) y mixtas (cuando intervienen varias personas acosadoras que ocupan diferentes niveles de jerarquía).
- Según la conducta ejercida por quien lo causa. En este caso tenemos estos tipos de acoso laboral (Cámara Madrid, 2025):
 - Acoso disciplinario, mediante la utilización injustificada de medidas disciplinarias para presionar o castigar a la persona trabajadora.
 - Acoso estratégico, en el que la empresa u organización presiona o dificulta la vida diaria a la persona acosada para que renuncie de forma voluntaria a su puesto de trabajo y, de esta forma, no pueda reclamar o recibir una indemnización, ni tenga ningún tipo de derecho en su despido.
 - Acoso perverso, el cual no suele tener una motivación objetiva, debido a que quien lo ejerce simplemente lo hace por su personalidad manipuladora, controladora o narcisista, ya que disfruta causando este daño.
 - Acoso sexual, implica cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que busca atentar contra la dignidad de la persona trabajadora, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la persona que lo sufre.
 - Acoso físico, incluyendo agresiones físicas o verbales, en forma de insultos, comentarios despectivos o malintencionados, gritos, bromas de mal gusto, etc.
 - Acoso psicológico, a través de la manipulación, de técnicas de aislamiento social, amenazas, la difusión de rumores, el aislamiento o la desinformación de la persona afectada.
 - Ciberacoso, utilizando medios digitales, como mensajes o correos electrónicos, para hostigar al trabajador o trabajadora.
 - Acoso discriminatorio, situación en la que se reiteran las actitudes discriminatorias motivadas por su físico, edad, ideología, cultura, etnia, etc.

PERFÍL DE LA VÍCTIMA Y DEL AGRESOR

Morán Astorga (2002) señala que el acoso laboral puede emanar, originarse o proceder de diferentes tipos de acosadores, dependiendo de su posición en la jerarquía en la organización o lugar de trabajo, pudiendo ser promovido por un superior, por compañeros de trabajo, o incluso por subordinados hacia un superior, por este motivo, es esencial identificar el origen del acoso para poder implementar medidas efectivas que prevengan y detengan este tipo de comportamientos o actitudes

En general, tanto víctimas como acosadores comparten una serie de rasgos o características personales e individuales que podrían resumirse de la siguiente forma:

ACOSADOR	VÍCTIMA
Personalidad psicopática	Alta capacidad profesional
Envidia, mentiras celos e inseguridades	Responsables, inteligentes y colaboradores
Positiva y vulnerable	
Ausencia de culpa y empatía	Empática, trabajadora y popular
Manipulador	Positiva y vulnerable
Baja tolerancia al fracaso, poco competente	Puede ser cualquier persona

Elaboración propia a partir de Morán, M. (2002).

DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL

Existen ciertas señales que pueden ayudar a identificar si estás siendo víctima de acoso en tu lugar de trabajo (Cámara Madrid, 2025):

- Reducción significativa o distanciamiento en las relaciones personales en el lugar de trabajo, ya sea a través de actitudes contradictorias, de indiferencia, de enfrentamiento, agresividad, hostilidad o incluso intentar ignorar o dejar al margen tratando de invisibilizar a la víctima.

- Aislamiento Social: La persona acosada puede ser gradualmente excluida del entorno laboral, sin recibir ningún tipo de apoyo por parte del resto del equipo.

- Desvalorización o desprestigio del Trabajo: Críticas destructivas y continuas sin ningún motivo objetivo o justificado.

- Carga de trabajo desmedida: La persona acosada puede recibir una cantidad excesiva de tareas imposibles de completar o, por el contrario, no recibir ninguna tarea, lo que lleva a acusaciones de incompetencia o falta de productividad.

- Asignación de tareas sin medidas de seguridad, poniendo en riesgo la integridad física del trabajador.

- Ambiente hostil: La víctima puede ser sometida a una gran presión, recibir humillaciones verbales, amenazas, percibir o recibir conductas inapropiadas (acercamientos, bromas o comentarios innecesarios, injustificados, irreales y fuera de lugar)

- Represalias por denunciar: Presentar una queja o demanda puede llevar a la víctima a enfrentar represalias en su entorno laboral.

- Desigualdad y discriminación: comportamientos que refuercen situaciones de desigualdad y discriminación ya sea por razones de género, edad, religión, etnia, etc.

Identificar estas señales y tomar conciencia de las mismas es crucial para poder abordar y afrontar el acoso en el lugar de trabajo de manera efectiva.

CONSECUENCIAS DEL ACOSO LABORAL Y SÍNTOMATOLOGÍA EN LAS VÍCTIMAS

Las consecuencias del mobbing en la salud pueden ser devastadoras para quienes lo padecen o sufren tanto a nivel físico y psíquico como social. Algunos de los síntomas físicos más comunes se encuentran: el dolor de cabeza, los trastornos gastrointestinales, el insomnio y el cansancio crónico. A nivel psicológico, las víctimas pueden presentar: ansiedad, ataques de pánico, miedo, depresión, empeoramiento de la autoestima, sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, apatía, inadaptación, agresividad, problemas para concentrarse, pérdida de confianza en sus capacidades, trastorno de estrés posttraumático (TEPT) y aislamiento social (Margiotta, M. 2026)

Tabla 1.3. Consecuencias de las víctimas de acoso laboral.

<i>Consecuencias personales</i>	
<p>Afectación muy diversa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miedo acentuado y continuo <p>Ansiedad, estado constante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentimientos de amenaza <p>Generalización de la ansiedad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentimientos de fracaso, impotencia, frustración, infravaloración y apatía <p>Trastornos emocionales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distorsiones cognitivas (concentración, atención y memoria) - Comportamientos sustitutivos (adiciones y conductas de evitación) 	<p>Agravamiento de problemas previos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enfermedades y trastornos diversos <p>Trastornos psicósomáticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Somatizaciones múltiples, alteraciones del sueño y trastornos de la alimentación <p>Trastornos de la conducta social</p> <ul style="list-style-type: none"> - Susceptibilidad, hipersensibilidad, aislamiento, evitación, irritabilidad, agresividad e inadaptación <p>Afectación grave</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indefensión, depresión grave y suicidio
<i>Consecuencias laborales</i>	<i>Consecuencias sociales y comunitarias</i>
<ul style="list-style-type: none"> - Mal clima y ambiente de trabajo - Afectación de la calidad y cantidad del trabajo - Interferencias en los circuitos de información y comunicación - Descenso de la creatividad e innovación - Pérdida de motivación - Despreocupación por la satisfacción de los clientes - Mayor ausentismo y bajas laborales - Aumento notable de las consultas al servicio médico - Aumento de la probabilidad de accidentes por desatención, negligencia y descuidos instantáneos y voluntarios 	<ul style="list-style-type: none"> - Pérdida de fuerza de trabajo y población activa - Aumento del gasto económico dedicado a las bajas laborales y/o jubilaciones o incapacidades - Aumento en la población general de las atribuciones negativas hacia los efectos del trabajo
<i>Consecuencias familiares</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Malestar en las relaciones laborales - Agresividad e irritabilidad - Pérdida de ilusión e interés por los proyectos comunes - Abandono o desplazamiento de las responsabilidades y compromisos familiares - Trastornos médicos y psicológicos en otros miembros del sistema familiar - Afectación de la afectividad y del deseo sexual - Separación matrimonial 	

Tabla extraída de González Fernández, I. (2023).

Tabla 1.4. Consecuencias físicas del acoso laboral

<p>Trastornos cardiovasculares</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hipertensión - Problemas coronarios - Arritmias - Enfermedad de Raynaud 	<p>Trastornos endocrinos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diabetes o hipoglucemia - Hiperfunción suprarrenal - Hipertiroidismo - Hipotiroidismo
<p>Trastornos musculares</p> <ul style="list-style-type: none"> - Temblores - Aumento del tono muscular - Tics - Contracturas 	<p>Trastornos dermatológicos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prurito en la piel - Sudoración excesiva - Dermatitis atópica - Caída de pelo
<p>Trastornos respiratorios</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asma - Hiperventilación - Sensación de ahogo 	<p>Otros trastornos y disfunciones⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dolor crónico y cefalea - Ansiedad, fobias - Estrés postraumático - Depresión - Drogadicción - Trastornos de personalidad - Trastornos afectivos - Obsesiones y compulsiones
<p>Trastornos gastrointestinales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Úlcera péptica - Dispepsias - Colon irritable 	

Tabla extraída de González Fernández, I. (2023).

Ante situaciones de acoso laboral que puedan llegar a deteriorar o disminuir las capacidades o habilidades personales o sociales de la víctima, la psicología ofrece herramientas cuya finalidad es gestionar los efectos psicológicos ocasionados por el mobbing, como: la terapia cognitivo-conductual (TCC), las terapias de grupo, las técnicas de gestión del estrés (como el mindfulness, el yoga, la meditación o la relajación muscular), así como los programas de rehabilitación psicológica y apoyo que contribuyan a reconstruir la autoestima y la pérdida de identidad personal de la víctima (Margiotta, M. 2026).

COMO ACTUAR ANTE SITUACIONES DE ACOSO LABORAL

Ante estas señales anteriormente descritas y una vez se toma conciencia de la situación, existen diferentes opciones para poder denunciar el Acoso Laboral (Cámara Madrid., 2025).

1. Notificación Interna en la Empresa: puesta en conocimiento o comunicación de la situación al departamento de Recursos Humanos, de Prevención de Riesgos Laborales, a un representante legal o sindical o directamente a la Dirección de la empresa o superior jerárquico (en caso de que no tengan conocimiento ni estén implicados en este tipo de agresiones). De esta forma, se puede activar el protocolo establecido o los Planes de actuación contra el acoso laboral, sexual o por razón de género dentro de la organización.

2. Denuncia formal ante la Inspección de Trabajo, la cual tiene la obligación y responsabilidad de investigar y tomar las medidas pertinentes en casos de acoso laboral.

3. Acción Legal en Tribunales Competentes (en situaciones graves, se puede recurrir a la vía judicial con penas de prisión, multas e inhabilitación para el presunto agresor o agresora) o Jurisdicción Social (donde se puede solicitar la finalización del contrato con derecho a una indemnización y una compensación por daños y perjuicios)

Es importante señalar que, a pesar de la existencia de estas vías legales y administrativas para paliar, disminuir o afrontar esta situación, muchas víctimas no se atreven a denunciar el acoso que sufren. Algunas de las causas por las que una víctima de acoso laboral decide no denunciar se encuentran: el miedo a las represalias o a las críticas, sentimientos de culpa o vergüenza, falta de apoyo social, miedo a perder el empleo, complejidad o dificultad de adquirir pruebas sólidas, desconfianza en el sistema, entre otros.

PASOS PARA AFRONTAR SITUACIONES DE ACOSO LABORAL

Según el Blog Servicios Empresariales de la Cámara Madrid publicado en 2025, existen diferentes estrategias para poder afrontar situaciones de acoso laboral o mobbing entre las que podemos destacar:

1.Reconocer la Situación:

El primer paso es identificar con total claridad y certeza que lo que estás viviendo es una situación de acoso y no simplemente un conflicto laboral puntual.

2. Reunir Pruebas:

- **Documentación Escrita:** Recopilar todos los correos electrónicos, mensajes, notas, órdenes de trabajo, cambios en tus funciones, partes de baja, etc. que puedan respaldar tu caso en un juicio.
- **Testigos:** Identificar a posibles testigos que puedan verificar estas situaciones de acoso.
- **Fotografías y Grabaciones:** Si es posible, tomar fotografías o grabaciones de situaciones que evidencien el acoso o daño sufrido.

Es muy importante recordar, que la mayor parte de los casos de acoso laboral son muy difíciles de probar o demostrar debido a que, en la mayoría de las ocasiones, se desarrollan en un entorno de aparente normalidad y sin testigos directos. Por este motivo, es esencial tomar conciencia de la situación y reunir la mayor cantidad de pruebas posibles para construir un caso sólido ante un tribunal.

4. Buscar Asesoramiento Legal a través de un abogado o una asesoría especializada en derecho laboral.

5. Buscar apoyo psicológico: el haber sufrido o estar sufriendo situaciones de acoso laboral supone una experiencia traumática y devastadora para cualquier persona. Sentimientos como el miedo, la negación, las dudas, la culpa, la vergüenza, la normalización, la ansiedad, el sentimiento de fracaso, indefensión, inseguridad, olvido e impotencia, se convierten en consecuencias directas derivadas de este tipo de agresiones, de ahí la necesidad y urgencia de buscar apoyo psicológico con el objetivo de afrontar el problema, dotando a la persona acosada de las herramientas necesarias para poder sobreponerse y solucionar esa situación o problema.

CONCLUSIÓN

En los últimos años, el acoso laboral se ha convertido en una realidad social muy presente en las sociedades más desarrolladas, convirtiéndose en un fenómeno alarmante que requiere de una atención y actuación inmediata, así como de una intervención preventiva, urgente y eficaz que trate de afrontar y reducir las devastadoras consecuencias que tienen tanto para la persona que lo padece (físicas, psicológicas, familiares y sociales) como para la sociedad en su conjunto (sobre todo económicas debido a las bajas laborales, enfermedades derivadas o incluso intentos de suicidio).

Por este motivo, es fundamental que se tome conciencia sobre esta problemática y se implanten políticas públicas, planes de actualización, prevención e intervención, así como medidas efectivas para prevenir y abordar situaciones de acoso laboral o mobbing.

Por otro lado, las empresas, organizaciones, administraciones públicas y la sociedad en general deben promover una cultura de respeto, igualdad, empatía, justicia y tolerancia tratando de fomentar valores de colaboración, reciprocidad, empoderamiento personal, solidaridad y apoyo mutuo, donde existan mecanismos claros, eficaces y seguros donde las víctimas puedan denunciar y recibir el apoyo necesario sin temor a las represalias, porque el crear una sociedad libre de prejuicios, injusticias, violencia, agresiones y estereotipos es una labor de cada uno de las personas que lo habitan.

BIBLIOGRAFÍA

Brodsky, C.M. (1976). *The harassed worker*. Toronto: Lexington Books, DC Heath and Company.

Cámara Madrid. (2025). *Cómo demostrar acoso laboral: guía completa y práctica*. Servicios empresariales. Recuperado de <https://servicioempresariales.camaramadrid.es/demostrar-acoso-laboral-guia-completa-y-practica/>

Cobo, Y. (2013). *El mobbing. Hacer visible, lo invisible*. Universidad de Cantabria. Recuperado de <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/2993/CoboSaizY.pdf>

Gasco García, E. (2011). *Acoso moral laboral o "mobbing"*. Documentos de Trabajo. Seminario Permanente de Ciencias Sociales, 6, 1-26.

González Fernández, I. (2023). *Acoso laboral en el ámbito español*. Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Oviedo.

https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/69207/tfg_In%C3%A9sGonz%C3%A1lezFern%C3%A1ndez01.pdf?sequence=4

Hirigoyen, M.F.(2001). *El acoso moral en el trabajo*, Ed. Paidós Ibérica, Barcelona.

Leymann H. (1996). *La persecution au travail: Mobbing*, Editions du Seuil, París.

Lorenz, K. (1991). *Hier bin ich–wo bist du?* Ethologie der Graugans. Múnich Piper.

Margiotta, M. (2026). Mobbing o acoso laboral: cómo reconocerlo y afrontarlo. *Uno bravo*. Recuperado de <https://www.unobravo.com/es/blog/mobbing-acoso-laboral>

Martín-Daza, F., Pérez-Bilbao, J. & López, A. (1998). *El hostigamiento psicológico en el trabajo: mobbing*. Madrid: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Morán Astorga, M. C. (2002). El mobbing: Persecución o psicoterror en el trabajo. *Capital Humano: Revista para la Integración y Desarrollo de los Recursos Humanos*, 15(151), 44-49. Recuperado de <https://buleria.unileon.es/handle/10612/11864>

Pérez Mariño, L. (2024). Acoso laboral en España ¿más normalizado que nunca?. *Diario Que*. Recuperado de <https://www.que.es/2024/02/25/acoso-laboral-normalizado-que-nunca-espana/>

Piñuel, I., Oñate, A.(2006). *La evaluación y diagnóstico del mobbing o acoso psicológico en la organización: el barómetro Cisneros*. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Vol. 22, Nº 3.

Villanos, S. (2019). El acoso laboral en las administraciones públicas, actualmente es una realidad emergente. *Prevencionar*. Recuperado de <https://prevencionar.com/2019/08/05/el-acoso-laboral-en-las-administraciones-publicas-actualmente-es-una-realidad-emergente/>